

Reporte Semanal do Bitcoin

30/05/2022
Vol. 1, N^o. 13/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 12/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

13 Desânimo

Estas últimas semanas estão sendo marcadas pelo desânimo dos mercados e investidores para com as criptomoedas. Não bastasse a desvalorização da criptomoeda Gala, quem se desvalorizou mais de 70% em 3 meses, agora a segunda criptomoeda mais famosa, o Ethereum, acusa uma falha grave na sua atualização (Ethereum 2.0). Segundo o portal Criptonizando: "A Beacon Chain, rede que será crucial para a migração para o Ethereum 2.0, programada para o final deste ano, experimentou um risco de segurança de alto nível conhecido como reorganização de blocos. Uma reorganização de blocos pode ocorrer por conta de uma falha de rede, como um bug, ou um ataque malicioso, resultando temporariamente em uma versão duplicada de uma blockchain".

E o Bitcoin?

O Bitcoin, é afetado diretamente já que é o máximo representante de todo o sistema. Desde o início do ano, o Bitcoin já desvaloriza mais de 35% (em 30/05/2022).

Qual o futuro do mundo cripto?

Primeiramente é importante entender que estamos falando de um mercado inovador e como tal, está passando por um momento de "provação".

Apesar de toda esta maré negativa, aqui na Amauta somos conscientes de todas estas flutuações, não é de hoje que isto acontece, o Bitcoin já foi dado de morto mais de 40 vezes. Como toda grande inovação, precisa ser testada, conforme passe o tempo, o Bitcoin será testado, principalmente agora que investidores institucionais entraram no páreo. Há uma mistura de desânimo por parte dos investidores ocasionais (àqueles que não entendem muito a essência da inovação) e dos céticos das criptomoedas. Até então, haverá forte flutuação do preço do Bitcoin, como pode ser observado na análise gráfica das páginas seguintes.

Aqui na Amauta pedimos paciência para os nossos alunos investidores, o avião cripto está passando por fortes turbulências, ele vai "chacoalhar" muito, mas não vai cair.

Arte digital

A arte desta semana faz referência ao Bitcoin Pizza Day.

Todo 22 de maio os fãs de bitcoin celebram a existência da criptomoeda com pizza. O chamado Bitcoin Pizza Day comemora a ocasião em que um dos primeiros usuários desse ativo digital comprou duas pizzas usando bitcoins para pagamento, em 2010.

Quem sabe, um dia possamos comprar qualquer coisa com Bitcoin.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O preço do Bitcoin se mantém acima do suporte semanal, esta semana tivemos mais um pavio indicando falha na força da queda e segurança do suporte, porém o corpo do *candle* já foi mais baixo.
- A seta preta indica o suporte duplo na Mima 144 (MIMA - média utilizada pelo PHICUBE), Abrimos novo *candle* semanal abaixo desta região.
- Gráfico sem grandes alterações das semanas anteriores, estamos desde 10/05/2022 na consolidação na mesma área.
- **Sem tendência a negociação fica complicada e insegura.**

Gráfico diário

- Desde 09/05/2022 publicamos o gráfico diário com as mesmas linhas vermelhas acima representadas, estas linhas são suportes, agora atualizado podemos ver a força destes pontos dificultando o preço a cair.

- O suporte vermelho com a seta vermelha na posição de \$25.916 (Suporte de 1292 períodos) poderá ser o próximo alvo se no semanal o suporte 144 não segurar o preço.

- ROCK's e preço mantendo tendência de baixa(Sem mudanças nesta última semana.

- Ponto indeciso pelo gráfico diário, com leve tendência de atingirmos o próximo suporte 1292 períodos.

Gráfico 2 horas

- Quadrilátero mostra a área de consolidação;
- Neste cenário não temos absolutamente nenhuma tendência.

Exemplo de Gráfico Diário- abertura das médias.

- Neste gráfico podemos observar a abertura do leque das médias.
 - Vejam no cenário atual as médias 610 e 305 ficando próximas, este fenômeno acontece quando temos longos períodos de baixa do preço do ativo.
 - Depois que estiver consolidado por algum tempo a tendência das médias é de se juntarem e após isto temos o fenômeno acima ilustrado, o preço toma uma direção e podemos observar o leque.
- Estamos aguardando isto se repetir em BTCUSD futuramente.

CURSO

COMO ALCANÇAR
A INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA
ATRAVÉS DOS FIIS
E DO FIAGRO

com Giancarlo Mina

11/06/2022

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL